

© В. О. Корниенко, В. В. Реуцкая

ДЕРЕВЬЯ *POPULUS* L. В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ ДОНЕЦКА*ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 17а***Корниенко В. О., Реуцкая В. В. Деревья *Populus* L. в условиях урбанизированной среды Донецка.** –

В статье приведены результаты изучения эколого-биологических особенностей видов рода *Populus* L., произрастающих в городе Донецке. Жизнеспособность наиболее представленной возрастной группы 45–49 лет у *Populus boleana* Lauche оценивается в 2–3 балла, для *Populus nigra* L. – в 3 балла, *Populus nigra* var. *italica* Münchh. – в 2–3 балла. *Populus simonii* Carrière и *Populus balsamifera* L. после 40 лет теряют жизнеспособность и оцениваются как сильно ослабленные в 3–4 балла. *P. boleana* и *P. nigra* в возрасте 45–49 лет по результатам биомеханических исследований оцениваются как механически устойчивые виды в условиях степной зоны к действию динамических и статических нагрузок. *P. nigra* L. – единственный вид из изученных, у которого в возрасте 45–50 лет (критический возраст для тополей) показатель жесткости на изгиб выше, чем в условиях относительного контроля.

Ключевые слова: городские насаждения, древесные растения, механическая устойчивость, аварийность деревьев.

Введение

В Российской Федерации, как и в других развитых странах мира, уровень урбанизации растет с каждым годом [16, 27]. За последние 100 лет процессы урбанизации ускорились более чем в 4 раза [16]. На 1 января 2014 г. доля населения в городских районах России составляла 75 % от общего населения страны, из них в крупнейших городах проживали 25 %. Уровень урбанизации на исторических территориях Российской Федерации сложно оценить, т. к. он очень изменчив с 2014 г., однако сохраняет высокие значения, особенно в городе Донецке. Развитие городов и как следствие их перенаселение, несомненно, создает нагрузку на окружающую природную среду и вызывает ряд экологических проблем [4, 11–15, 21–23, 25, 26, 28, 29], которые необходимо решать с помощью озеленения [3, 17, 18]. Городские лесные системы и, в общем, урбофитоценозы влияют на комфортность городской среды для населения, а уровень озелененности территории города является важным индикатором ее устойчивого развития [3, 17, 18]. В условиях появления новых антропогенных факторов в городе Донецке с 2014 г., а также изменяющегося климата региона за последние десятки лет остаются актуальными вопросы устойчивости растений и их адаптационного потенциала [2, 5, 10, 19, 20], особенностей организации и функционирования зеленых пространств [3, 5, 17, 18], подбора древесных растений сохраняющих высокую жизнеспособность [7].

Цель работы – анализ эколого-биологического состояния видов рода *Populus* L., представленных в урбоэкосистеме г. Донецка.

Материал и методы исследования

Объект исследования. Тополь [*Populus*] – род древесных растений, характеризующийся быстрым ростом, относительной недолговечностью и крупными размерами. Большинство видов в условиях Донбасса произрастают вдоль автомагистралей и являются искусственными насаждениями [7, 9]. На территории естественного ареала в лесной и лесостепной зоне могут образовывать чистые древостои, участвуют также в образовании байрачных лесов. В зеленом строительстве виды рода *Populus* используются как основная порода при посадке полезащитных насаждений, особенно его пирамидальные формы.

В зеленых насаждениях Донецка наиболее представлены виды: *Populus boleana* Lauche – тополь Болле (17,6 %), *Populus simonii* Carrière – тополь Симона (2,9 %), *Populus*

$$RRB = \frac{r^2 \cdot E}{4 \cdot \rho}, \quad (2),$$

где E – модуль упругости тканей живой древесины, $\text{Н} \times \text{м}^2$;
 I – второй момент сечения, который равен $\pi \times r^4 / 4$;
 ρ – плотность живых тканей;
 r – радиус ствола, м.

– предельно допустимая нагрузка (P_{cr}) и критическая масса (m_{cr}) – параметры, которые отражают конкретные значения массы (кг или Н), при действии которой ствол древесного растения или его скелетные ветви начинают деформироваться или обламываться при действии ветровых или гравитационных нагрузках [6]:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{2 \cdot l^2}, \quad (3),$$

где EI – сопротивление изгибу,
 l – длина, м.

Результаты и обсуждение

P. bolleana или *P. alba* var. *boleana* Lauche – разновидность белого тополя [24] и наиболее встречаемый вид от общего количества деревьев в Донецке [9]. Происходит из Туркестана. Биогеография: Европа, Северная Африка, Западная Азия.

Рис. 2. Основные повреждения *Populus bolleana* Lauche после достижения критического возраста:

А – механические повреждения ствола и большая по площади открытая рана для проникновения вредителей; Б – отслоение коры от ствола дерева; В – развитие ядровой гнили через пораженную скелетную ветвь; Г – изреживание кроны, сухобочинность и суховершинность; Д – вывал дерева с комлем после снежной бури; Е – ядровая скрытая гниль, оценить которую возможно только после удаления растения.

В исследованных насаждениях преобладают деревья возрастной группы 40–49 лет (~1 000 растений). Тополь Болле в высоту достигает 20 м и более. Крона пирамидальная и компактная благодаря вертикальному росту побегов. По сравнению со схожим по габитусу тополем итальянским, или пирамидальным, *P. bolleana* более приспособлен к природно-климатическим условиям Донбасса. Здоровые деревья обладают высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, в том числе к действию ветра даже при достижении критического возраста в условиях региона – 45 лет. Эта порода пригодна к использованию в ветроломных насаждениях. Как и другие виды тополей, обладает значительной листовой массой и играет основную роль в формировании благоприятного для жителей города микроклимата. Среди тополей эта порода одна из самых красивых и в то же время наиболее устойчива к засухам и морозам. В линейных насаждениях жизнеспособность значительно снижается после достижения растениями 50-летнего возраста (рис. 2, 3). В среднем жизнеспособность наиболее представленной возрастной группы оценена 2–3 баллами.

Рис. 3. Пример погибших деревьев *Populus bolleana* Lauche после жесткого кронирования на ул. Университетской

P. simonii – дерево средних размеров, в условиях Донбасса обычно не превышает 20 м. Форма кроны от овальной до округлой [24]. *P. simonii* очень декоративен благодаря красивой форме кроны и листьям (рис. 4). Биогеография: естественно произрастает в Китае.

А

Б

Рис. 4. Лист (А) и побеги (Б) *Populus simonii* Carrière

Негативные качества с позиций применения в озеленении: низкая морозостойкость и часто поражение паразитами. Большая часть деревьев находится в возрасте 40–45 лет, их состояние оценено как удовлетворительное (3 балла). После 25 лет состояние деревьев этого вида ухудшается. Молодые побеги довольно хрупкие и часто обламываются при действии ветра, особенно в морозную и сухую погоду, однако вид, в целом, устойчив к механическим нагрузкам.

P. nigra – вид аборигенной фракции местной флоры Донбасса. В большом количестве утилизирует углекислый газ и производит кислород. В этом смысле тополь черный в несколько раз превосходит такие распространенные породы как липа, ель и сосна. Благодаря развитой корневой системе, стволу и скелетным ветвям является ветроустойчивой породой. С возрастом становится аварийным: часты такие повреждения, как стволовая гниль, дупла, облом крупных ветвей или даже ствола растения (рис. 5 А).

А

Б

Рис. 5. *Populus nigra* L. в условиях высокой антропогенной нагрузки (А) и умеренного загрязнения (Б):

А – тополь черный в неудовлетворительном состоянии достигший критического возраста и произрастающий в условиях высокой антропогенной нагрузки вдоль Макеевского шоссе (в 2024 г. в результате строительных работ была спилена целая аллея таких деревьев от остановки «Донецкий ботанический сад» до остановки «Областной тубдиспансер»); Б – тополь черный в хорошем состоянии, произрастающий возле станции Мушкетово, Буденновский район (возраст – 115–117 лет).

Самой многочисленной в насаждениях является возрастная группа 45–50 лет. При этом жизнеспособность многих (97 растений) оценена как сильно ослабленные деревья. Встречаются экземпляры, возраст которых превышает 100 лет, и они имеют удовлетворительное состояние даже в условиях изменяющихся экологических факторов (станция Мушкетово, Горсад, ул. Артема) (рис. 5 Б).

P. nigra var. *italica* – отличается узкопирамидальной или колонновидной формой кроны. Средний возраст деревьев в насаждениях 50–55 лет, со средним баллом жизнеспособности – 3. Вдоль нагруженных магистралей наиболее часто суховершиняют и требуют замены. Растения даже при достижении сильно ослабленного или отмирающего состояния не подвержены вывалу в комле. До достижения критического возраста очень декоративен.

P. balsamifera – вид в условиях степной зоны достигает в высоту до 20 метров и считается зимостойким, однако плохо переносит засуху, что отражается на состоянии растений в Донцке, особенно в условиях изменяющегося климата. В молодом возрасте растения бальзамических тополей обладают более быстрым ростом, что может быть использовано при поведении озеленения в короткие сроки, для получения значительных объемов древесной биомассы и зелени. По механическим параметрам вид устойчив к

ветровым нагрузкам, хуже выдерживает статические. Возможно, это связано с плотностью древесины и критической массой в диапазоне от 800 килограмм до 2–3 тонн для растений в возрасте 35–40 лет.

По результатам биомеханических испытаний (рис. 6) и при внутригрупповом сравнении четырех изученных видов – тополь Болле ($7,78 \pm 0,5 \text{ Н} \times \text{м}^2$) и тополь черный ($7,86 \pm 0,7 \text{ Н} \times \text{м}^2$), являются наиболее механически устойчивыми видами к действию динамических и статических нагрузок в условиях автомагистралей г. Донецка. Тополь черный единственный вид из изученных, у которого в возрасте 45–50 лет (критический возраст для тополей) показатель жесткости на изгиб выше (на 11,5 %), чем в условиях относительного контроля.

Рис. 6. Видовая зависимость жесткости на изгиб для растений в возрасте 45–50 лет

Тополь Болле незаменим для посадки в первом ряду придорожных зеленых полос. Даже в условиях снежных и ледяных бурь, архитектура кроны сохраняет свои пропорции, а скелетные ветви не поддаются облому вследствие высоких значений параметров механической устойчивости (рис. 7, 8).

Рис. 7. Зависимость параметров механической устойчивости от морфологического маркера (d/l и d) для *Populus bolleana* Lauche в условиях города Донецка

Рис. 8. Изменение архитектоники кроны *Populus bolleana* Lauche после ледяного дождя и обмерзания скелетных ветвей (модельные изменения пр. Ленинский, г. Донецк)

Вид обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и может использоваться в ветроломных насаждениях. Из-за поражения древесины дереворазрушающими грибами могут образовываться дупла в стволе, что приводит к снижению его прочности. Часто именно такие повреждения приводят к облому ствола в области корневой шейки. Повысить механическую устойчивость старовозрастных деревьев можно путем обрезок, например, прореживания кроны. Для предотвращения падения деревьев необходимо обследование стволов ультразвуковыми томографами.

Оценивая аварийность видов рода *Populus* выяснили, что наиболее опасной в городской среде (при высокой антропогенной нагрузке) в возрасте более 50 лет является раскидистая форма тополя черного. У таких деревьев наблюдается ядровая гниль, имеются дупла и повреждения ствола и кроны, которые несут опасность для горожан. Возможно применять кронирование, что даст до 5 лет запас на планирование озеленительных работ. Тополь черный пирамидальной формы обычно может сохранять свою физическую целостность (сухостой) в возрасте более 50 лет даже в условиях снежных и ледяных бурь. Более опасны в Донецке – ветровалы, за последние 10 лет при действии таких природных явлений стали часты в насаждениях пирамидальных тополей вывалы целого дерева с падением в сторону автомагистралей.

Деревья тополя Болле в основном не являются аварийными до 50 лет. Выявлено мало случаев выпадения деревьев данного вида и все они в результате повреждения корневой системы от неправильного ведения строительных работ (рис. 10). При правильном уходе и проведения санитарных обрезок вид высокодекоративен и механически устойчив в условиях города Донецка.

Исследование жизнеспособности видов показало, что наибольшей устойчивостью к антропогенной нагрузке в зависимости от возраста обладают деревья *P. bolleana* и *P. nigra* (хорошее состояние). В свою очередь жизнеспособность *P. simonii* и *P. balsamifera* уже после 40 лет быстро снижается, и растения находятся в удовлетворительном состоянии. Следует также отметить, что при своевременном уходе за насаждениями данных видов, например

применение санитарной обрезки, их состояние может быть выше по сравнению с указанными баллами в нашей работе.

Рис. 9. Аварийность деревьев рода *Populus* L.

Примечание – 0–2 балла – очень высокая – полная потеря прочности (устойчивости), возможно падение (обрушение) дерева в ближайшее время; 3–4 балла – высокая – повышенная ветровальность дерева, возможно падение при сильном ветре или при налипании снега, наледи; 5–6 баллов – средняя – в результате развития гнилевых процессов в течение нескольких лет вероятность падения дерева существенно возрастет; 7–8 баллов – низкая – дерево устойчиво при нормальных погодных условиях и средних значениях ветровых нагрузок, характерных для региона; 9–10 баллов – без замечаний – вероятность падения, или переламывания ствола при экстремальных погодных явлениях минимальна (согласно [8]).

Выводы

В результате проведенных исследований дана эколого-морфологическая характеристика основных видов рода *Populus* L. произрастающих в условиях г. Донецка.

Жизнеспособность наиболее представленной возрастной группы 45–49 лет у *Populus boleana* Lauche оценивается в 2–3 балла, для *Populus nigra* L. – 3 балла, *Populus nigra* var. *italica* Münchh. – 2–3 балла. *Populus simonii* Carrière и *Populus balsamifera* L. после 40 лет теряют жизнеспособность и оцениваются как сильно ослабленные в 3–4 балла.

P. boleana и *P. nigra* в возрасте 45–49 лет (при отсутствии значительных и явных повреждений) по результатам биомеханических исследований оцениваются как механически устойчивые виды в условиях степной зоны к действию динамических и статических нагрузок. *P. nigra* единственный вид из изученных, у которого в возрасте 45–50 лет (критический возраст для тополей) показатель жесткости на изгиб выше, чем в условиях относительного контроля.

Для повышения механической устойчивости рекомендуется производить санитарную обрезку с целью зауживания кроны (укорочение длинных горизонтальных ветвей). В целом произрастая вдоль автомагистралей, при надлежащем уходе, *P. boleana* и *P. nigra* устойчивы к комплексному воздействию транспортного потока и наиболее пригодны для посадки в первом ряду вдоль дорог даже в условиях современного города и новых тенденций в озеленении.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно трансформированных экосистем Донбасса» (номер госрегистрации 124051400023-4).

Список литературы

1. Алексеев В. А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51–57.
2. Антропова Л. П. Жизнеспособность древесных растений города Горловки, ДНР // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2024. Т. 1. № 16. С. 27–33. EDN: AJHSFR.
3. Калинина Ю. С., Сафонов А. И. Рабочая схема ландшафтной индикации в Донецке: дизайн и критерии устойчивости геосистем // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 3. С. 14–23. DOI: 10.5281/zenodo.14531840. EDN: GAKMLH.
4. Корниенко В. О. Ретроспективный анализ антропогенного загрязнения города Донецка. Вибрационно-акустическое зашумление // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 1. С. 93–100. DOI: 10.5281/zenodo.12532574. EDN: TSWEOI.
5. Корниенко В. О., Калаев В. Н. Жизнеспособность дуба черешчатого в условиях города Донецка // Сибирский лесной журнал. 2024. № 4. С. 95–106. DOI: 10.15372/sjfs20240409.
6. Корниенко В. О., Калаев В. Н. Механическая устойчивость можжевельника виргинского в условиях степной зоны Восточно-Европейской равнины // Лесоведение. 2024. № 1. С. 70–78. DOI: 10.31857/S0024114824010084. EDN: SLLJXY.
7. Корниенко В. О., Калаев В. Н. Эколого-биологические особенности и механическая устойчивость древесных растений, используемых в озеленении города Донецка. Воронеж: Издательский дом «ВГУ», 2021. 107 с. EDN: HCFNFD.
8. Корниенко В. О., Приходько С. А. Новый методический подход к оценке механической устойчивости зеленых насаждений в городской среде // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 72–77.
9. Корниенко В. О., Хархота Л. В. Мониторинг состояния древесных растений центральной части города Донецка // Самарский научный вестник. 2023. Т. 12. № 2. С. 46–51. DOI: 10.55355/snv2023122107.
10. Корниенко В. О., Шкиренко А. О., Яцкий А. С. Состояние деревьев *Quercus robur* L., произрастающих в различных экотопах города Донецка // Самарский научный вестник. 2024. Т. 13. № 3. С. 31–38. DOI: 10.55355/snv2024133105.
11. Корниенко В. О., Яцкий А. С. Жизнеспособность древесных растений в условиях зашумления городской территории (на примере г. Донецка) // Естественные и технические науки. 2022. № 12 (175). С. 166–170. EDN: JJZVTE.
12. Корниенко В. О., Яцкий А. С. Экологические последствия шумового загрязнения города Донецка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2022. № 11–2. С. 28–34. DOI: 10.37882/2223-2966.2022.11-2.13. EDN: VGFTLL.
13. Корниенко В. О. Влияние экологических факторов на физико-механические свойства, морфометрию и аллометрию древесных растений урбозкосистем (на примере города Донецка): дис. ... канд. биол. наук: 1.5.15. Ростов-на-Дону, 2022. 166 с. EDN: QYUERJ.
14. Мирненко Н. С., Сафонов А. И. Пыльца как тест-система индикации неблагоприятной городской среды (на примере г. Донецка) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 3. С. 12–17. EDN: JQCOXN.
15. Мирненко Э. И. Минерализация водных экосистем как фактор трансформации комплексов фитопланктона прудов г. Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2021. № 3–4. С. 30–35.
16. Население России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation (дата обращения: 23.02.25).

17. Пирко И. Ф., Корниенко В. О. Ресурсы флоры юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды злаков для придорожного озеленения Донецко-Макеевской агломерации // Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. 2024. № 3. С. 65–78. DOI: 10.5281/zenodo.13758407. EDN: NZBGNN.
18. Пирко И. Ф., Корниенко В. О. Ресурсы флоры юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды порядка Злакоцветные (Poales Small) для озеленения городов Донецко-Макеевской агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 3. С. 24–37. DOI: 10.5281/zenodo.14532037. EDN: JVBGYH.
19. Реуцкая В. В. Жизнеспособность древесных растений города Тореза, ДНР // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2024. Т. 1. № 16. С. 142–148. EDN: SOQCOU.
20. Реуцкая В. В., Антропова Л. П., Шкиренко А. О. Состояние насаждений в условиях вибрационно-акустического загрязнения города Донецка // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международ. науч. конф. (Донецк, 15–17 октября 2024 г.). Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. Т. 3: Биологические и медицинские науки, экология. С. 30–32. EDN: YLKUOI.
21. Сафонов А. И. Экологический фитомониторинг антропогенных трансформаций. Донецк: Издательский дом «ЭДИТ», 2024. 289 с. EDN: QVJSQE
22. Сафонов А. И., Глухов А. З. Фитомониторинг антропогенно измененной среды: формализация терминологии и реализация на практике // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2023. № 3. С. 62–70. EDN: NTNOHR.
23. Сафонов А. И., Калинина Ю. С., Палагута А. П. Тератогенные эффекты как индикаторные свойства цветковых растений урбанизированных территорий Донецкой агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 2. С. 20–30. DOI: 10.5281/zenodo.13949289. EDN: CZPYKY.
24. Царев А. П., Плугатарь Ю. В., Царева Р. П. Селекция и сортоиспытание тополей. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. 252 с. EDN: AGPJPT.
25. Glukhov A. Z., Safonov A. I. Adaptive mechanisms in plants under conditions of anthropogenic transformation of the environment // Science. Education. Practice: Proceedings of the International Science Conference (Delhi, 23 October 2024 г.). Delhi: Scientific publishing house Infinity, 2024. P. 108–115. DOI: 10.34660/INF.2024.63.35.069. EDN: AZWMYE.
26. Mirnenko E. Ecological monitoring of water bodies: bioindication, microalgae biodiversity indices // E3S Web of Conferences: Relevant Issues of Ecology and Environmental Management (RIEEM–2024), 2024. Vol. 555. P. 02008 (P. 1–6). DOI: 10.1051/e3sconf/202455502008. EDN: ECGECV.
27. Revision of World Urbanization Prospects. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Available at: <http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm> (accessed 20.02.25).
28. Safonov A., Glukhov A. Ecological phytomonitoring in Donbass using geoinformational analysis // BIO Web of Conferences. 2021. Vol. 31. P. 00020. DOI: 10.1051/bioconf/20213100020. EDN: XYLEQZ.
29. Zinicovscaia I. I., Safonov A. I., Yushin N. S., Nespirnyi V. N., Germonova E. A. Phytomonitoring in Donbass for identifying new geochemical anomalies // Russian Journal of General Chemistry. 2024. Vol. 94. No 13. P. 3472–3482. DOI: 10.1134/S1070363224130048 EDN: QXJUMP.

Поступила в редакцию 24.02.2025 г.

Kornienko V. O., Reutskaya V. V. Populus L. trees in the urbanized environment of Donetsk. – The article presents the results of studying the ecological and biological characteristics of species of the genus *Populus* L., native to the city of Donetsk. The viability of the most represented age group of 45–49 years in *Populus boleana* Lauche is estimated at 2–3 points, for *Populus nigra* L. – 3 points, *Populus nigra* var. *italica* Munich. – 2–3 points. *Populus simonii* Carrière and *Populus balsamifera* L. lose their viability after 40 years and are assessed as severely weakened by 3–4 points. According to the results of biomechanical studies *P. boleana* and *P. nigra* aged 45–49 years are assessed as

mechanically stable species in the steppe zone to the effects of dynamic and static loads. The only species studied that has a higher bending stiffness index at the age of 45–50 years (a critical age for poplars) than under relative control conditions.

Keywords: urban plantings, woody plants, mechanical stability, accident rate of trees.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук,
заведующий научно-исследовательской частью
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: kornienkovo@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7728-8116
AuthorID: 958435

Kornienko Vladimir Olegovich

PhD in Biology,
Head of the Research Department of Donetsk State
University, Donetsk, DPR, Russian Federation.

Реуцкая Валерия Вячеславовна

лаборант научно-исследовательской лаборатории
мониторинга и прогнозирования экосистем Донбасса
научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: reutskaya_lerochka@mail.ru
AuthorID: 1250872

Reutskaya Valeriya Vyacheslavovna

Laboratory assistant at the Scientific Research Laboratory
for Monitoring and Forecasting Ecosystems in Donbass.
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.